

Milano, 06.12.2021

Spett.le
Comitato Etico
IRCCS MultiMedica
Via Milanese, N. 300
20099
Sesto San Giovanni (MI)

Oggetto: Integrazione allo studio clinico "Ricerca Finalizzata: MIGLIORARE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA PER LE DISLIPIDEMIE FAMILIARI: UN NETWORK TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CENTRI CLINICI SPECIALISTICI - IMPROVING DIAGNOSIS AND THERAPY FOR FAMILIAL DYSLIPIDAEMIAS: A NETWORK OF GENERAL PRACTITIONERS AND SPECIALISED LIPID CENTERS [Codice progetto: RF-2019-12370896]"

Si precisa al Comitato etico che per lo studio in oggetto e dal titolo "Ricerca Finalizzata: MIGLIORARE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA PER LE DISLIPIDEMIE FAMILIARI: UN NETWORK TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CENTRI CLINICI SPECIALISTICI - IMPROVING DIAGNOSIS AND THERAPY FOR FAMILIAL DYSLIPIDAEMIAS: A NETWORK OF GENERAL PRACTITIONERS AND SPECIALISED LIPID CENTERS [Codice progetto: RF-2019-12370896]", (codice 471.2021 - approvato in seguito alla seduta del 4 febbraio 2021) si è provveduto a descrivere con maggior dettaglio il percorso del paziente nelle fasi previste dal protocollo anche in relazione alle diverse figure coinvolte nello studio (Studio Ricerca Finalizzata - Emendamento Protocollo v. del 3 dicembre 2021).

Si precisa inoltre che sono stati quindi semplificati ed uniformati i moduli "Modulo di Informativa e di Consenso Informato v. del 10.02.2021" e "Modulo di Informativa e di consenso informato ricerca genetica 10.02.2021" in un unico nuovo "Modulo di Informativa e di Consenso Informato v. del 3 dicembre 2021", essendo la ricerca genetica parte integrante della diagnosi di dislipidemia familiare.

Si informa inoltre che la polizza assicurativa verrà adattata in funzione degli emendamenti proposti.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dello studio
Prof Alberico Catapano

Allegati

- Studio Ricerca Finalizzata - Emendamento Protocollo v. del 3 dicembre 2021 TRACK CHANGE
- Studio Ricerca Finalizzata - Emendamento Protocollo v. del 3 dicembre 2021 CLEAN
- Studio Ricerca Finalizzata - Modulo di Informativa e di Consenso Informato v. del 3 dicembre 2021 TRACK CHANGE
- Studio Ricerca Finalizzata - Modulo di Informativa e di Consenso Informato v. del 3 dicembre 2021 CLEAN